

Anais do EVINCI - UniBrasil

[Atual](#)[Arquivos](#)[Notícias](#)[Sobre](#)

[Início](#) / [Arquivos](#) / [v. 1 n. 2 \(2015\): Caderno de Resumos - Comunicação Científica](#) / [Direito](#)

UMA REVISÃO DOS MÉTODOS EXISTENTES DE MEDIÇÃO DA CORRUPÇÃO COMO AVALIAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO E EFICÁCIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS

Ana Claudia SANTANO

Luiz Alberto BLANCHET

Palavras-chave: políticas públicas, desenvolvimento, eficiência, interesse público, corrupção

Resumo

Para a elaboração de uma estratégia anticorrupção adequada para um determinado meio social, é necessário que se conheça seus níveis, a sua presença naquela sociedade. Trata-se de uma difícil missão. A medição da corrupção reflete a complexidade de se medir um fenômeno que não possui uma forma única, um entendimento universal, além de atuar dentro de uma esfera obscura e velada. A quebra do ambiente secreto da corrupção é um dos principais fatores que permite afirmar que medi-la de forma incontestável é algo impossível. Por outro lado, muito se fala sobre a existência de uma corrupção endêmica no Brasil, geralmente invocando dados que talvez não sejam suficientes na hora de amparar esta afirmação. É comum que as informações disponíveis sobre corrupção sejam resultado de pesquisas de opinião, elaboradas por institutos que, embora especializados, podem não representar a realidade. Devido à escassez de dados confiáveis sobre corrupção, a sua prática e tolerância frente a ela, é necessário que se busque, por meio de uma pesquisa bibliográfica, algumas metodologias existentes e que são utilizadas a nível mundial, para além das pesquisas e estudos realizados pela organização Transparência Internacional. O que se pretende com este estudo é reunir alguns dos principais métodos de medição à corrupção, apontando seus defeitos e suas virtudes, de modo a permitir que sejam também avaliadas políticas públicas de combate a este fenômeno, bem como o desenvolvimento e eficácia de outras políticas públicas que, muitas vezes, são afetadas pela corrupção. Assim, foram analisados os métodos o *Corruption Perceptions Index* – CPI, da Transparência Internacional; a avaliação do número de condenações judiciais fundamentadas por atos de corrupção, com dados levantados pelo Conselho Nacional da Magistratura; e o *public expenditure tracking survey* (PETS) e do *quantitative service delivery survey* (QSDS), métodos utilizados pelo Banco Mundial, mas que também vem sendo

adotada pela Controladoria Geral da União. Como conclusão, os métodos que se utilizam da percepção da corrupção deveriam ser aperfeiçoados ou mais detalhados, explicando a relação das entrevistas com os números apresentados. Já com base nos PETS e no QSDS a chave está nos dados e a sua progressão. É muito importante a cooperação entre os níveis dos países para se chegar a bons resultados de medição. Finalmente, qualquer método que seja o escolhido, a sociedade civil deve estar envolvida, seja durante a elaboração das análises, seja antes ou depois. A *accountability* é um dever de todos e um valor a ser passado aos cidadãos.

PDF

Publicado

2016-06-08

Edição

[v. 1 n. 2 \(2015\): Caderno de Resumos - Comunicação Científica](#)

Seção

Direito

Artigos mais lidos do(s) mesmo(s) autor(es)

- Ester Emanuele Lima, Ana Claudia Santano, [BREVES COMENTÁRIOS SOBRE O DIREITO À EDUCAÇÃO À LUZ DO SISTEMA INTERAMERICANO DE PROTEÇÃO AOS DIREITOS HUMANOS E DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL](#), [Anais do EVINCI - UniBrasil: v. 6 n. 1 \(2020\): Anais do EVINCI](#)
- Naiarha Almeida Christina da Silva, Ana Claudia Santano, [A JUSTIÇA RESTAURATIVA NO ÂMBITO DA LEI MARIA DA PENHA](#), [Anais do EVINCI - UniBrasil: v. 3 n. 1 \(2017\): Caderno de Resumos - parte 1](#)
- José Osório do NASCIMENTO NETO, Luiz Alberto BLANCHET, [INFRAESTRUTURA DE PORTOS E AEROPORTOS: APONTAMENTOS DA DEMOCRACIA PARA O DESENVOLVIMENTO](#), [Anais do EVINCI - UniBrasil: v. 1 n. 1 \(2015\): Caderno de Resumos - Palestras](#)
- carolyne mayury ueda, Ana Claudia Santano, [TRANSEXUAIS E A BUSCA DO DIREITO DE REPRESENTATIVIDADE POLÍTICA NO ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO](#), [Anais do EVINCI - UniBrasil: v. 4 n. 2 \(2018\): Caderno de Artigos](#)
- José Osório do NASCIMENTO NETO, Luiz Alberto BLANCHET, [TARIFAS DE ENERGIA E TELECOMUNICAÇÕES: SERVIÇOS PÚBLICOS E DIREITOS FUNDAMENTAIS EM DEBATE](#), [Anais do EVINCI - UniBrasil: v. 1 n. 1 \(2015\): Caderno de Resumos - Palestras](#)
- Ana Claudia SANTANO, Luiz Alberto BLANCHET, [FEDERALISMO BRASILEIRO, DESCENTRALIZAÇÃO E CORRUPÇÃO: UMA INVESTIGAÇÃO SOBRE A \(IN\)EXISTÊNCIA DE CAUSA-EFEITO NESTA RELAÇÃO](#), [Anais do EVINCI - UniBrasil: v. 1 n. 2 \(2015\): Caderno de Resumos - Comunicação Científica](#)
- Carolyne Mayury Ueda, Ana Claudia Santano, [UMA ANÁLISE DO PERFIL SOCIOECONÔMICO E POLÍTICO DAS DEPUTADAS ESTADUAIS NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PARANÁ \(1987-2017\): PADRONIZAÇÃO OU SUB-REPRESENTAÇÃO?](#), [Anais do EVINCI - UniBrasil: v. 3 n. 2 \(2017\): Caderno de Artigos Científicos](#)
- Naiarha Almeida Christina da Silva, Ana Claudia Santano, [A LUTA FEMININA PELO DIREITO DE IGUALDADE.](#), [Anais do EVINCI - UniBrasil: v. 3 n. 1 \(2017\): Caderno de Resumos - parte 1](#)
- Ana Claudia SANTANO, Luiz Alberto BLANCHET, [AS MEDIDAS ANTICORRUPÇÃO RECENTEMENTE APROVADAS NO BRASIL: AVALIAÇÃO DA SUA EFICÁCIA](#), [Anais do EVINCI - UniBrasil: v. 1 n. 2 \(2015\): Caderno de Resumos - Comunicação Científica](#)

[Enviar Submissão](#)

Idioma

[English](#)

[Español \(España\)](#)

[Português \(Brasil\)](#)

Informações

[Para Leitores](#)

[Para Autores](#)

[Para Bibliotecários](#)

Palavras-chave

[Open Journal Systems](#)

Platform &
workflow by
OJS / PKP

UMA REVISÃO DOS MÉTODOS EXISTENTES DE MEDIÇÃO DA CORRUPÇÃO COMO AVALIAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO E EFICÁCIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS

SANTANO, Ana Claudia (Direito/PUCPR)
BLANCHET, Luiz Alberto (Direito/PUCPR)

Para a elaboração de uma estratégia anticorrupção adequada para um determinado meio social, é necessário que se conheça seus níveis, a sua presença naquela sociedade. Trata-se de uma difícil missão. A medição da corrupção reflete a complexidade de se medir um fenômeno que não possui uma forma única, um entendimento universal, além de atuar dentro de uma esfera obscura e velada. A quebra do ambiente secreto da corrupção é um dos principais fatores que permite afirmar que medi-la de forma incontestável é algo impossível. Por outro lado, muito se fala sobre a existência de uma corrupção endêmica no Brasil, geralmente invocando dados que talvez não sejam suficientes na hora de amparar esta afirmação. É comum que as informações disponíveis sobre corrupção sejam resultado de pesquisas de opinião, elaboradas por institutos que, embora especializados, podem não representar a realidade. Devido à escassez de dados confiáveis sobre corrupção, a sua prática e tolerância frente a ela, é necessário que se busque, por meio de uma pesquisa bibliográfica, algumas metodologias existentes e que são utilizadas a nível mundial, para além das pesquisas e estudos realizados pela organização Transparência Internacional. O que se pretende com este estudo é reunir alguns dos principais métodos de medição à corrupção, apontando seus defeitos e suas virtudes, de modo a permitir que sejam também avaliadas políticas públicas de combate a este fenômeno, bem como o desenvolvimento e eficácia de outras políticas públicas que, muitas vezes, são afetadas pela corrupção. Assim, foram analisados os métodos o *Corruption Perceptions Index – CPI*, da Transparência Internacional; a avaliação do número de condenações judiciais fundamentadas por atos de corrupção, com dados levantados pelo Conselho Nacional da Magistratura; e o *public expenditure tracking survey* (PETS) e do *quantitative service delivery survey* (QSDS), métodos utilizados pelo Banco Mundial, mas que também vem sendo adotada pela Controladoria Geral da União. Como conclusão, os métodos que se utilizam da percepção da corrupção deveriam ser aperfeiçoados ou mais detalhados, explicando a relação das entrevistas com os números apresentados. Já com base nos PETS e no QSDS a chave está nos dados e a sua progressão. É muito importante a cooperação entre os níveis dos países para se chegar a bons resultados de medição. Finalmente, qualquer método que seja o escolhido, a sociedade civil deve estar envolvida, seja durante a elaboração das análises, seja antes ou depois. A *accountability* é um dever de todos e um valor a ser passado aos cidadãos.

Palavras-chave: políticas públicas; desenvolvimento; eficiência; interesse público; corrupção.